

Понятие и сущность цифровой собственности в системе объектов интеллектуальных прав

Бекмуродова Ирода Уктам кизи

Студент магистратуры Ташкентского государственного
юридического университета по направлению
«Интеллектуальная собственность и право информационных
технологий», irbekmurodova@gmail.com

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402302>

ARTICLE INFO

Received: 27th April 2024

Accepted: 28th May 2024

Published: 31st May 2024

KEYWORDS

Цифровая собственность,
цифровой актив, охрана,
интеллектуальная
собственность, блокчейн.

ABSTRACT

Данная научная статья исследует понятие и сущность цифровой собственности в контексте объектов интеллектуальных прав. Автор анализирует основные аспекты цифровой собственности, такие как права собственности на цифровые активы, их защита и передача. Они рассматривают различные модели правовой защиты цифровой собственности.

В современном информационном обществе цифровая собственность становится все более значимой и востребованной, проникая в различные аспекты нашего повседневного бытия. Например, мобильные приложения, которые мы загружаем на наши смартфоны, являются цифровой собственностью разработчиков. Кроме того, фотографии и видеозаписи, которые мы делаем с помощью камер наших устройств, также представляют собой форму цифровой собственности. Подобные примеры лишь немногие из множества способов, как цифровая собственность влияет на нашу жизнь в цифровую эпоху.

Для того чтобы рассмотреть понятие «цифровая собственность» в наиболее всеобъемлющей мере, следует предварительно рассмотреть понятие «цифровых активов», а также определить их место в системе объектов интеллектуальной собственности.

Понятие «цифровые активы» используется уже довольно давно, и его применение можно проследить еще с 1990-х годов¹. С появлением криптоактивов и блокчейна в последние годы, этот термин получил еще большее внимание и стал бурно обсуждаться в средствах массовой информации.

В течение многих лет это понятие охватывало подавляющее большинство нематериальных «вещей», существующих в цифровом пространстве, таких как

¹ К примеру, есть статья Diane Zorich от 1999 года, посвященная упрощению прав интеллектуальной собственности на цифровые активы. Introduction to Managing Digital Assets: Options for Cultural and Educational Organizations. Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 978-0892365463.

цифровые медиа (например, изображения или видео), компьютерные файлы, внутриигровые объекты, всевозможные счета или криптоактивы².

На первый взгляд, термин «цифровые активы» кажется простым понятием, означающим любой актив в цифровой форме. Однако его понимание сложнее из-за различных значений термина «актив» в юридическом, экономическом и повседневном контекстах. Кроме того, нет единого определения для цифровых активов, что приводит к разнообразию толкований этого термина. В данной главе я постараюсь проанализировать различные определения и концепции цифровых активов, чтобы выявить их общие особенности и понять, что они на самом деле представляют.

Прежде чем глубже погружаться в понятие «цифровые активы», важно уточнить, что подразумевается под термином «активы». Как уже говорилось выше, актив может иметь разное значение в законодательстве и вне него. Если посмотреть на то, что такое актив вне закона, то можно встретить такие определения, как «ресурс с экономической ценностью, которым владеет или контролирует частное лицо, корпорация или страна с ожидая, что он принесет выгоду в будущем»³ или «любой ресурс или товар, используемый для генерирования денежного потока, сокращения расходов или обеспечения будущих экономических выгод для отдельного лица, правительства или предприятия»⁴. Это дает нам понять, что актив — это своего рода ресурс, который может приносить выгоду лицу, организации или государству.

Юридическое понимание активов может немного отличаться в различных юрисдикциях, и каждая страна определяет его по-своему. Например, согласно Гражданскому кодексу Чехии, активы означают имущество и долги человека⁵. Поэтому если просто объединить это юридическое понятие со словом «цифровой», то по сути это будет представлять собой любое имущество и обязательства в цифровой форме.

Однако понятие «цифровые активы» пришло не из юриспруденции. Это означает, что, говоря о цифровых активах, мы должны отказаться от того, что такое активы по закону, а сосредоточиться на области, из которой идея цифровых активов (а это экономика и инвестиции).

Поэтому, если в сочетании со словом «цифровой» можно представить себе экономически ценный ресурс, имеющий цифровой природы. Такое сочетание, по-видимому, соответствует тому, что можно найти в определениях цифровых активов в Интернете. Например, один из источников считает, что цифровые активы — это «все, что хранится в цифровом виде и является уникально идентифицируемым, что организации могут использовать для реализации стоимости. Примерами цифровых включают документы, аудио- и видеоматериалы, логотипы, слайд-презентации, электронные таблицы и веб-сайты»⁶.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что цифровые активы на самом общем уровне — это:

- 1) нечто, существующее в цифровой форме,
- 2) нечто, что имеет ценность или может приносить пользу.

Это лишь предварительный вывод, который дает нам понимание того, что можно считать цифровыми активами на самом базовом уровне среднестатистического пользователя Интернета. Далее будут рассмотрены мнения ученых-юристов относительно определения цифровых активов.

² ALLEN, Jason G.; Rauchs, Michel; BLANDIN, Apolline; BEAR, Keith. Legal and Regulatory Considerations for Digital Assets. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3712888, p. 13.

³ BARONE, Adam. What Is an Asset? Definition, Types, and Examples. Investopedia. Available from: <https://www.investopedia.com/terms/a/asset.asp>

⁴ <https://www.masterclass.com/articles/what-is-an-asset>

⁵ Section 495 Civil code.

⁶ Digital Assets. Gartner Glossary. Available from: <https://www.gartner.com/en/finance/glossary/digital-assets>.

Во-первых, о цифровых активах было написано множество юридических работ. Их авторы пытались определить, что такое цифровые активы. Поэтому существует множество работ, в которых авторы дают определение цифровых активов и определяют их, например, как «все, что может быть сохранено и передано в электронном виде (с помощью компьютера), что может быть собственностью и, следовательно, может содержать в себе права собственности и использования»⁷. Или же мы можем увидеть работы, в которых просто приводятся примеры того, что автор считает цифровыми активами. Например, Amnon Lehavi лишь утверждает, что цифровые активы — это «широкий спектр ресурсов, таких как электронная почта и аккаунты в социальных сетях, электронные носители в цифровой форме, такие как музыка, видео и книги, или бонусные баллы, бонусные баллы, заработанные лицами, участвующими в программе розничной торговли или использующими определенную кредитную карту»⁸.

Во-первых, некоторые авторы пытаются выработать правильное определение, в то время как другие опускают этот шаг и лишь приводят примеры того, что они считают цифровыми активами. Последнее не обязательно является неправильным, поскольку дает читателю более конкретное понимание того, что такое цифровые активы, чем расплывчатое определение.

Во-вторых, определения часто основываются на том, что это «информация» или «файл» в электронной форме. Это кажется попыткой автора описать техническую реальность. Проблема в том, что определение часто оказывается слишком сильно техническим и расплывчатым. Одно из определений, которое выделяется на фоне других, — это определение, используемое Luis-Daniel Ibáñez, поскольку его ключевой характеристикой является то, что цифровые активы могут быть объектом собственности. Здесь я вижу две проблемы. Во-первых, необходимо оценить, могут ли определенные цифровые нематериальные активы быть объектом собственности. Во-вторых, результат такой оценки часто бывает неубедительным.

Еще одно определение, которое может оказаться непрактичным, — это определение John Connor. Хотя определение цифровых активов как «любого файла на вашем компьютере в накопителе или на веб-сайте, а также онлайн-аккаунта или членства» кажется довольно понятным и логичным, учитывая, что оно было дано в 2011 году, оно также является совершенно неперспективным, поскольку крипто-активы не подпадают под такое определение.

Некоторые авторы просто приводят примеры цифровых активов, а не дают определение этому термину. В литературе можно встретить даже более радикальный подход, который не дает ни определения, ни примеров. Так, например, обстоит дело в статье Joshua Fairfield об NFT, где читателю предоставляется возможность самому составить представление о цифровых активах. Он лишь изредка упоминает примеры цифровых активов, таких как аватары в онлайн-играх, острова в Animal Crossing или страницы в Facebook⁹.

В отличие от широких определений, данных учеными-юристами, как видно из приведенной выше таблицы, Кембриджский центр альтернативных финансов (*Cambridge Centre for Alternative Finance*) пришел к гораздо более узкому пониманию этого термина. Более того, одним из результатов их юридического анализа является то, что существует две категории - цифровые активы и «новые» цифровые активы.

⁷ IBÁÑEZ, Luis-Daniel. Blockchains and Digital Assets. EU Blockchain Forum. 2018. Available from: https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/researchpaper/blockchains_and_digital_assets_june_version.pdf.

⁸ LEHAVI, Amnon. Intellectual Property, Data, and Digital Assets. In: LEHAVI, Amnon. Property Law in a Globalizing World. Cambridge University Press, 2019. ISBN 9781108595391, p. 200.

⁹ FAIRFIELD, Joshua. Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property. Indiana Law Journal. 2022, vol. 91, no. 4, p. 1264-65. <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol97/iss4/4/>

Понятие новых цифровых активов отражает новые объекты в системах распределенных книг и характеризуется как 1) выразительные, 2) управляемые с помощью криптографических ключей и 3) совместимые. Авторы анализа утверждают, что эта новая категория не должна рассматриваться как «отдельная категория для целей юридической классификации». Однако, если это так, то кажется довольно запутанным даже выделение этой новой категории и название ее «новыми» цифровыми активами. Это только добавило еще больше путаницы в и без того в хаотичные дебаты.

В последнее время также было предпринято несколько попыток дать юридическое определение цифровых активов в исследованиях и консультациях, проведенных авторитетными организациями. Если быть более точным, то недавно трем учреждениям было поручено заняться темой цифровых активов, что также включало в себя создание определения для целей каждого из документов. Во-первых, это исследование Международного института по унификации частного права (UNIDROIT) под названием «Цифровые активы и частное право». Затем Европейский институт права (ELI) выпустил свои Принципы использования цифровых активов в качестве обеспечения. Наконец, Комиссия по законодательству Великобритании (The UK Law Commission) опубликовала свой консультационный документ, касающийся цифровых активов.

Таким образом, цифровые активы — это широкая категория цифровых нематериальных активов, которые могут охватывать практически все, с чем мы сталкиваемся в Интернете. В юридической литературе предпринимались попытки дать определение этому термину, однако на данный момент консенсус по определению отсутствует. Мы можем лишь наблюдать тенденцию ассоциирования цифровых активов с ценностью и контролем в последних юридических документах, созданных консалтинговыми организациями. К сожалению, термин все еще имеет широкое разговорное значение, которое проявляется в основном у авторов, имеющих схожие представления о примерах цифровых активов.

Список использованной литературы

- 1) Гражданский кодекс Республики Узбекистан;
- 2) Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» от 20.07.2006 г. № ЗРУ-42;
- 3) Introduction to Managing Digital Assets: Options for Cultural and Educational Organizations. Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 978-0892365463;
- 4) Allen, Jason G.; Rauchs, Michel; BLANDIN, Apolline; BEAR, Keith. Legal and Regulatory Considerations for Digital Assets. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3712888, p. 13;
- 5) Barone, Adam. What Is an Asset? Definition, Types, and Examples. Investopedia. Available from: <https://www.investopedia.com/terms/a/asset.asp>;
- 6) Ibáñez, Luis-Daniel. Blockchains and Digital Assets. EU Blockchain Forum. 2018. Available from: https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/researchpaper/blockchains_and_digital_assets_june_version.pdf;
- 7) Lehavi, Amnon. Intellectual Property, Data, and Digital Assets. In: LEHAVI, Amnon. Property Law in a Globalizing World. Cambridge University Press, 2019. ISBN 9781108595391, p. 200
- 8) Fairfield, Joshua. Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property. Indiana Law Journal. 2022, vol. 91, no. 4, p. 1264-65. <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol97/iss4/4/>.